

TESTE PALOGRÁFICO COMO FERRAMENTA DE ADMISSÃO ORGANIZACIONAL

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 120 MAR/23 / 10/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7737440

Amanda Câmara Santos¹

Anderson Daniel de Carvalho¹

Matheus Mariano Pinheiro Dourado¹

Daniele Mejia Cavalcante²

EIXO TEMÁTICO: Empreendedorismo na Psicologia

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação psicológica; Teste Palográfico; Admissão de pessoas; Organizacional.

1 INTRODUÇÃO

No contexto organizacional houve inúmeras mudanças, sendo necessárias inovações no método de contratação de funcionários nas empresas, enfatizando que o indivíduo que busca a ingressão no mercado de trabalho possua além de suas qualificações profissionais fatores cognitivos e comportamentais adequados. O processo de avaliação psicológica tem por objetivo levantar dados pertinentes a métodos e técnicas de investigação, incluindo testes psicológicos, que são de manejo exclusivo do psicólogo. O teste palográfico tem por objetivo a avaliação pessoal e psicológica de um candidato como também aspectos adaptativos, comunicativos, de produtividade, confiança e outras inúmeras

características comportamentais do indivíduo, em conjunto com entrevistas e outras avaliações chega-se a um resultado mais amplo em relação ao perfil do candidato.

2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é promover uma revisão literária correlacionando o tema de avaliação e testes psicológicos, em destaque o teste palográfico, de forma a contribuir teoricamente para o aprofundamento dos estudos na área.

3 METODOLOGIA

Este trabalho promove uma revisão de literatura realizada por meio de pesquisa em trabalhos já publicados tendo como base de pesquisa artigos acadêmicos brasileiros publicados em revistas científicas, em sites que tratam sobre o tema e no site do Conselho Federal de Psicologia. Para a pesquisa foi analisado dados envolvendo Testes psicológicos na admissão de funcionários e a aplicação do teste Palográfico na seleção. As buscas foram feitas no Google acadêmico, Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO), Portal Regional da BVS e Scienccdirect.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca nas bases de pesquisas utilizadas foi observado que há poucos trabalhos publicados relacionados e para a construção do presente estudo foram utilizados os que faziam referência sobre o tema analisado, totalizando 5 artigos que continham os dados necessários para esse estudo. Foi observado que são aplicados vários testes para o recrutamento de pessoa, como Teste de Atenção Concentrada (Teste AC); Teste Não Verbal de Inteligência; teste bateria fatorial de personalidade; Teste Wartegg, entre outros, sendo o Palográfico um dos mais conhecidos e utilizados na seleção de pessoa. O teste Palográfico é de uso exclusivo de psicólogos, utilizado pelo profissional para análise de perfil comportamental e obter o perfil que a empresa procura, sendo seu principal objetivo contribuir para que a empresa faça as escolhas pertinentes a vaga ofertada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi observado que poucos são os trabalhos publicados com essa temática, nota-se uma escassez de informações e pesquisas voltadas a aplicação de testes referentes a admissão de pessoas, tendo em vista que o número de trabalhos publicados dentro desta temática não supre a necessidade teórica de informações.

REFERÊNCIAS

FERRACCIU, Stefanie. O que é Teste QUATI, como aplicar e tudo o que você precisa saber. Gupy blog, 2022. Disponível em: <<https://www.gupy.io/blog/teste-quati>>. Acesso em: 09, Fevereiro, 2023.

GODOY, Silvia Leite de; NORONHA, Ana Paula Porto. Instrumentos psicológicos utilizados em seleção profissional. Revista do Departamento de Psicologia. UFF, v. 17, p. 139-159, 2005.

PARPINELLI, R. F. LUNARDELLI, M. C. F. Avaliação psicológica em processos seletivos: contribuições da abordagem sistêmica. Estudos de Psicologia, Campinas, 23(4), 463-471, outubro – dezembro 2006.

PEDROSO, M. C. A. COSTA, D. V. F. FERREIRA, V. C. P. A importância dos testes psicológicos no processo de recrutamento e seleção. Simpósio de excelência em gestão e tecnologia UFJF, Juiz de Fora, 2013.

¹Acadêmico de Psicologia do Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Rondônia, Brasil.

²Professora, Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Rondônia, Brasil.

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil